

**КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ У
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

**CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME IN THE ADULT
POPULATION IN THE TERRITORY OF THE CHUVASH REPUBLIC**

ШАРИКОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ОХОТНИКОВА ЛАУРА СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ФЕДОТОВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА,

ассистент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

SHARIKOV MAKSIM LEONIDOVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

OKHOTNIKOVA LAURA SERGEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

FEDOTOVA TATYANA YAKOVLEVNA,

Assistant,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье представлены данные по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Чувашской Республики. Проведен анализ пациентов, находившихся на стационарном лечении в инфекционном отделении БУ "Больница скорой медицинской помощи" г. Чебоксары за период 2016-2023 гг. по комплексной анкете. Оценены основные показатели по заболеваемости, по клиническим проявлениям, а также лабораторные и инструментальные данные, на основании которых сделаны соответствующие выводы. На основе полученных результатов дана характеристика ГЛПС на территории Чувашской Республики.

The article presents data on the incidence of hemorrhagic fever with renal syndrome in the territory of the Chuvash Republic. The analysis of patients who were on inpatient treatment in the infectious diseases department of the Emergency Hospital in Cheboksary for the period 2016-2023 according to a comprehensive questionnaire was carried out. The main indicators of morbidity, clinical manifestations, as well as laboratory and instrumental data were evaluated, on the basis of which appropriate conclusions were drawn. Based on the results obtained, the characteristics of GLPS in the territory of the Chuvash Republic are given.

Ключевые слова: ГЛПС, Чувашская Республика, инфекционное заболевание, клиническая характеристика, эпидемиология.

Key words: GLPS, Chuvash Republic, infectious disease, clinical characteristics, epidemiology.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – это острое вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание. Оно характеризуется лихорадкой, синдромом интоксикации, геморрагическими проявлениями и поражением почек в виде нефрозоонофрита [8, с. 1]. В настоящее время в России ГЛПС является одним из самых распространённых заболеваний среди природно-очаговых инфекций [4, с. 156].

Эпидемиологический анализ заболеваемости ГЛПС в России показал, что в 97,7% случаев заболевание вызвано вирусом Пуумала. Основным резервуаром этого вируса в природе является европейская рыжая полёвка (*Meodisglareolus*), которая составляет 75,3% от общего числа исследованных грызунов в Чувашской Республике [5, с. 59]. Основной путь заражения – воздушно-пылевой. Вирус, содержащийся в выделениях грызунов, в виде аэрозоля попадает через верхние дыхательные пути в лёгкие человека, где условия для его размножения наиболее благоприятны. Затем с кровью он переносится в другие органы и ткани. Заражение также возможно через повреждённую кожу при контакте с экскрементами инфицированных грызунов или со слюной в случае укуса зверьком человека. Случаев заражения и передачи возбудителя ГЛПС от человека к человеку за всю историю изучения этой инфекции не зафиксировано [3, с. 27].

Отсутствие средств специфической профилактики, возможность развития тяжелого течения болезни с жизнеугрожающими осложнениями определяют социальную и медицинскую значимость ГЛПС. И хотя клиническая картина ГЛПС хорошо известна, полиморфизм симптомов, с которыми может столкнуться врач, продолжает определять сложность диагностического поиска. Недостаток понимания значимости детально собранного эпидемиологического анамнеза, отсутствие осведомленности об основных патогномичных симптомах у врачей приводят к позднему распознаванию заболевания и, как следствие этого, к летальному исходу [2; 7, с. 3]. Это и определяет необходимость непрерывного повышения уровня знаний врачей разных специальностей по ранней диагностике ГЛПС.

Цель исследования – определить клинико-эпидемиологические особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом на территории Чувашской Республики.

В Чувашской Республике ГЛПС остаётся одной из наиболее значимых природно-очаговых инфекций. Природные очаги этого заболевания в основном находятся в лесных массивах, которые занимают треть территории республики. Благодаря благоприятному климату и наличию обильной кормовой базы, популяция мышевидных грызунов здесь очень высока. Среди них особенно многочисленна рыжая полёвка.

По данным мониторинга инфекционной заболеваемости ФУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике, с 2007 по 2023 год было выявлено в общей сложности 2352 случаев заболевания ГЛПС. При этом показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в разные годы от 4,0 (в 2011 г.) до 23,05 (в 2019 г.), средняя за весь период наблюдения – 11,09 на 100 тыс. населения [2].

Распределение вероятных территорий заражения ГЛПС в Чувашской Республике выглядит следующим образом: Моргаушский МО – 12,2%; г. Шумерля – 10,2%; Алатырский МО, г. Алатырь – по 8,2%; Шумерлинский МО - 6,1%; Канашский, Чебоксарский, Ядринский МО – по 4,1%; Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Марпосадский, Порецкий, Цивильский, Янтиковский МО, гг. Чебоксары и Канаш – по 2,0%; В других регионах произошло 8,2% случаев. В 16,3% случаев место возможного инфицирования не установлено [1, с. 145].

Нами был проведен анализ клинико-эпидемиологических и лабораторных данных ГЛПС у 60 пациентов, находившихся на стационарном лечении в инфекционном отделении БУ "Больница скорой медицинской помощи" г. Чебоксары за период 2016-2023 гг. (стоит отметить, что 2021 и 2022 года не учитывались, так как госпитализация с диагнозом ГЛПС не проводилась из-за поступления большого числа пациентов с диагнозом COVID-19). Диагноз

ГЛПС устанавливали на основании общепринятых клинических, эпидемиологических и инструментальных данных. Для подтверждения диагноза использовали метод ИФА путем обнаружения антител к хантавирусам класса IgM. Во всех случаях заболевание протекало благоприятно и заканчивалось полным выздоровлением.

Динамика заболеваемости ГЛПС имеет ярко выраженный сезонный характер. Заболеваемость ГЛПС носила круглогодичный характер с пиковыми показателями в осенний период. В осенний период количество больных составило 23 человека (38%), в летний и зимний по 16 (27%), в весенний – 5 (8%). Сохранение высокой заболеваемости в зимние месяцы, вероятно, связано с миграцией грызунов в жилища.

В среднем по Чувашской Республике доля мужчин из общего числа заболевших ГЛПС составила 47 человек (78,3%), женщин, соответственно, 13 (21,7%). Анализ возрастной структуры заболеваемости свидетельствует о преимущественном поражении лиц в возрасте от 30 до 39 лет – 19 человек (31,7%), подавляющее большинство пациентов — 52 человека (86,7%), были лица работоспособного возраста (18-50 лет). Из путей заражения преобладает лесной тип - 14 случаев (23,3%) вследствие частого посещения природы. Производственный тип, который связан в работе в сараях, гаражах, на стройке, составил – 11 (18,3%), дачный – 5 (8,3%) случаев. Бытовой тип 7 (11,7%) часто наблюдается среди сельских жителей при работе в домашних условиях, сборе и транспортировке сена, в условиях жизни непосредственно в лесу. Заражение во время аграрных работ (сельскохозяйственный тип) в республике составил 6 (10%). Оставшиеся 17 (28,3%) пациентов не подтвердили явного контакта с грызунами. По месту проживания больные распределялись следующим образом: городских жителей было 36 (60%) человек, сельских – 24 (40%).

В клинической картине в республике преобладают среднетяжелые формы 48 человек (80% от всех случаев), легкая форма зарегистрирована у 1 человека (1,7%), тяжелые – в 11 (18,3%) случаев.

При госпитализации в стационар направительный диагноз ГЛПС установлен у 26 (43,4%) заболевших. С направительным диагнозом ОРВИ были госпитализированы 20 (33,3%) человек, с пищевой токсикоинфекцией – 2 (3,33%) заболевших, также по болезни поступали с диагнозами: пневмония, ХОБЛ, аппендицит, желудочно-кишечное кровотечение – по 1 (1,67%) случаю. Средний койко-день пребывания больного в стационаре составил 15,5 дней.

У всех наблюдаемых нами больных был проведен анализ клинико-лабораторных показателей. Полученные данные свидетельствовали о том, что ГЛПС протекал в средней и среднетяжелой формах.

Основными клиническими проявлениями ГЛПС были: повышение температуры – у 60 (100%), ломота во всем теле – 16 (36,67%), головная боль – у 28 (46,67%), снижение остроты зрения – у 13 (21,67%), кашель – у 11 (18,33%), жидкий стул – у 10 (16,67%), рвота – у 11 (18,33%), боли в животе – у 3 (5%), боли в поясничной области – у 23 (38,33%), снижение диуреза – у 24 (40%), геморрагическая сыпь – у 1 пациента (1,67%).

Для ГЛПС тромбоцитопения является типичным лабораторным признаком [6, с. 124]. Так, в общем анализе крови (ОАК) тромбоцитопения отмечалась у 48 пациентов (80%), среднее значение составило $112,2 \times 10^9/\text{л}$. Также в ОАК повышение лейкоцитов отмечалось у 27 пациентов (45%), повышение СОЭ – у 30 (50%).

В биохимическом анализе крови повышение уровня мочевины отмечалось у 8 (20%) пациентов, среднее значение составило $9,4 \text{ ммоль/л}$, креатинина – у 39 (65%), среднее значение $166,2 \text{ мкмоль/л}$. Повышение АЛТ отмечалось у 34 человек (56,67%), среднее значение 84 Ед/л , АСТ – у 36 человек (60%), среднее значение составило $60,3 \text{ Ед/л}$, глюкоза была повышена у 21 человека (35%), билирубин – у 4 (6,67%).

В общем анализе мочи (ОАМ) – протеинурия отмечалась у 26 пациентов (43,33%), лейкоцитурия – у 13 (21,67%), гематурия – у 12 (20%). В анализе мочи по Нечипоренко – повышение уровня эритроцитов наблюдалось у 16 больных (26,67%), лейкоцитов – у 14 (23,33%), а количество цилиндров выше нормы отмечалось у 15 пациентов (25%).

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) почек у 45 человека (75%) были признаки диффузных изменений почечных синусов обеих почек, у 41 (68,3%) признаки диффузных изменений (отечности) паренхимы обеих почек, у 15 пациентов (25%), отмечался выпот в плевральные полости – у 7 (11,6%), в брюшную полость – у 4 (6,6%), в забрюшинное пространство – у 5 (9,6%).

Таким образом, ГЛПС на территории Чувашской Республики характеризуется:

1. Эпидемиологически чаще болеют мужчины (78,3%), в возрасте 30-39 лет (31,7%), преимущественно в среднетяжелой форме. Среди предполагаемых путей заражения преобладают производственная деятельность и пребывание в лесном массиве.

2. Пациенты поступали в стационар уже с установленным диагнозом ГЛПС только в 43,4% случаев, что свидетельствует о недостаточной настороженности по поводу данного заболевания у врачей первичного звена.

3. У большинства пациентов отмечались такие симптомы, как: повышение температуры тела, ломота во всем теле, головные боли, снижение остроты зрения, снижение диуреза и боли в поясничной области, что описывает типичную картину ГЛПС.

4. В общем анализе крови у большинства отмечалась тромбоцитопения, лейкоцитоз, повышение СОЭ, в биохимическом анализе крови у подавляющей части пациентов имело место быть повышение уровня мочевины, креатинина, АЛТ, АСТ и глюкозы, а в общем анализе мочи протеинурия, гематурия. На УЗИ почек у большинства определялись признаки диффузных изменений почечных синусов и паренхимы обеих почек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Чувашской республики в природных очагах за 10-летний период / И.И. Зайцев [и др.] // Инфекция и иммунитет. 2012. № 1-2. С. 145-146.
2. Информационный бюллетень о состоянии инфекционной заболеваемости по Чувашской Республике за 2007-2023 гг. URL: <https://21.rosпотrednadsor.ru> (дата обращения: 03.06.2024).
3. Характеристика хантавирусов – возбудителей зоонозных геморрагических лихорадок / А.А. Ишмухаметов [и др.] // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2017. № 3 (94). С. 26-32.
4. Клинические особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом в России / В.Г. Морозов [и др.] // Медицинский Совет. 2017. № 5. С. 156-161.
5. Зайцев И.И., Алексеева Д.Г. Оценка эпидемиологической ситуации по ГЛПС в Чувашской Республике за 2014-2018 гг. // Сборник материалов Региональной научно-практической конференции «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: эпидемиология, профилактика и диагностика на современном этапе». Казань, 2019. С. 58-60.
6. Early Warning Models for Predicting Severity in Febrile and Nonfebrile Stages of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome / H. Chen [et al.] // *Jpn J Infect Dis*. 2023. Vol. 76(2). pp. 120-125.
7. Lu W., Kuang L., Hu Y., Shi J., Li Q., Tian W. Epidemiological and clinical characteristics of death from hemorrhagic fever with renal syndrome: a meta-analysis // *Front Microbiol*. 2024. Vol. 15. pp. 1329683.
8. Tariq M., Kim D.M. Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome: Literature Review, Epidemiology, Clinical Picture and Pathogenesis // *Infect Chemother*. 2022. Vol. 54(1). pp. 1-19.

© Шариков М.Л., Охотникова Л.С., Федотова Т.Я., 2024.